

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA IDIOM YANGI ATAMA SIFATIDA

A.Mamajonov, FarDU magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada “idiom” tushunchasi va uning lingvistik atama sifatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. An’naviy til va dialekt tasniflari orasidagi chegaralar har doim ham aniq bo‘lmagani sababli, tilshunoslikda “idiom” atamasi neytral va umumlashtiruvchi atama sifatida qo‘llaniladi. Ushbu maqolada aynan shu mavzular bo‘yicha so‘z boradi.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие «идиома» и его значимость как лингвистического термина. Поскольку границы между традиционными классификациями языка и диалекта не всегда являются четкими, в лингвистике термин «идиома» используется как нейтральное и обобщающее понятие. В данной статье рассматриваются именно эти вопросы.

Annotation. This article analyzes the concept of “idiom” and its significance as a linguistic term. Since the boundaries between traditional classifications of language and dialect are not always clear, the term “idiom” is used in linguistics as a neutral and generalizing concept. This article discusses these topics in detail.

Kalit so‘z va iboralar: *Idiom, idioma, til va dialekt masalasi, fransuz tilshunosligi, o‘zbek tilshunosligi, Ili turkchasi, Lobnor turkchasi, Farg‘ona-qipchoq tili.*

Ключевые слова: *Идиом, идиома, проблема языка и диалекта, французское языкознание, узбекское языкознание, илийский тюркский, лобнорский тюркский, фергано-кипчакский язык.*

Keywords: *Idiom, idioma, language and dialect issue, French linguistics, Uzbek linguistics, Ili Turkic, Lopnor Turkic, Fergana-Kipchak language.*

Tilshunoslikda til va uning turli variantlarini tasniflash masalasi doimo muhokama markazida bo‘lib kelgan. “**Til yoki sheva?**” kabi bahsli savollar ko‘p tilli jamiyatlarda, ayniqsa, murakkab lingvistik manzaraga ega hududlarda dolzarb bo‘lib, aniq chegara chizish qiyin kechadi. Shu sababli, “idiom” atamasi tilshunoslar tomonidan neytral va umumiy tushuncha sifatida ishlatiladi.

Idiom (qadimgi yunoncha “idioma”, fransuzcha “idiome” – til, dialekt) – XX asr lingvistikasi rivojlanishida keng tarqalgan umumlashtiruvchi atama bo‘lib, tabiiy til belgilar tizimini anglatadi. Bu atama til, sheva, lahja, sotsialekt¹ va shu kabi tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu tizimlarning umumiy xususiyatlarini ta’kidlash yoki “**tilmi yoki dialektmi**” kabi bahsli holatlarda qo‘llaniladi (bunday holatlar juda tez-tez uchraydi).²

Idiomlar turli xil til birliklarini, jumladan, til, dialekt, adabiy til, uning variantlari va tilning boshqa shakllarini ifodalash uchun ishlatiladigan umumiy atama.

Idiom atamasi quyidagi holatlarda ishlatiladi:

¹ Sotsialekt – bu ijtimoiy dialekt bo‘lib, milliy tilning ijtimoiy chegaralangan guruh tomonidan ishlatiladigan variant hisoblanadi.

² Идиом. Википедия (ruscha).

Agar til birliklarining aniq lingvistik maqomini belgilash qiyin bo'lsa (masalan, Afrikadagi ko'p til holatlarida til va dialekt o'rtasidagi aniq chegaralarni chizib bo'lmaydi).

Agar bu aniqlik ma'lum bir vazifa doirasida muhim bo'lmasa, (masalan, jamiyatda birga yashayotgan turli xil til birliklarning funksional tabaqalanishini sotsiolingvistik tasvirlashda).

Idiomlar faqat funksional tushuncha bo'lib, u hech qanday maxsus struktural xususiyatlarni nazarda tutmaydi.

“Idiom” atamasini “**idioma**”³ bilan aralashtrimaslik kerak, chunki “idioma” frazeologiyaga tegishlidir. Bunday chaklashlik ayrim Ovroqpa tillarida o'tgan atamalarning omonimligi tufayli yuzaga keladi⁴ [V.A. Vinogradov].

Tilshunoslikda “idiom” atamasi “til” tushunchasini turli xil tillarni ifodalovchi atamalarni hamda bitta tilning mintaqaviy va ijtimoiy lahjalarini o'z ichiga oladi.

O'tgan davrda atamaning qo'llanilishi. “Idiom” atamasi qadimdan qo'llanilib kelingan. Bu atama dastlab fransuz tilshunosligida paydo bo'lib, XVIII asrda fransuz yozuvchisi va olimi Antuan Kur de Jebelen “fransuz idiomlari” sifatida anjuy⁵, bressan⁶ kabi tillarni ifodalash uchun ishlatgan [Court de Gebelin. 1778, p. CIV]. 1794-yil 27-yanvardagi idiomlar haqidagi hisobotida Bertran Barer⁷ bask⁸, breton⁹ va boshqa tillarni ham shu toifaga kiritgan hamda fransuz tilining yagona milliy til sifatida qo'llanilishi zarurligini ilgari surgan.¹⁰ Jan-Mishel Eliaga ko'ra bu atamani ba'zan til xilma-xilliklarini qamrab olish, ba'zan esa “til” so'zidan qochish maqsadida ishlatilgan [Eloy. 1998, p. 4].

Bugungi kundagi qo'llanilishi. Hozirgi kunda “idiom” so'zining peyorativ¹¹ anglamda qo'llanilishi o'tgan davrdagidan unchalik farq qilmaydi.

Fransuz tilshunosi Filipp Blanchetga ko'ra, idiom – lingvonim va o'ziga xos lingvistik ong bilan ajratilib turuvchi individual til tizimlarining minimal tarmog'idir. U ushbu atamani “an'anaviy terminologiyaning mafkuraviy ma'nolaridan qochish uchun ishlatadi [Blanchet. 1991, p. 85.].

Odatda tadqiqotchilar “til”, “dialekt”, “subdialek¹²”, “so'zlashuv tili” yoki “patua¹³” kabi atamalarnidan birini tanlamoqchi bo'lganda yoki biror til

³ Idioma – ma'nosi o'z tarkibidagi so'zlarning ma'nolariga bog'liq bo'lmagan, yaxlit holda bir ma'no beruvchi, ixcham ibora; fraziologiyaning bir turi.

⁴ Виноградов В. А. Идиом. Лингвистический энциклопедический словарь (Главный редактор В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия. 1990. – 685-бет.

⁵ Anjuy idiomlari (Angevin dialect) – Fransiyaning Anjuy viloyatida ishlatiladigan mintaqaviy dialektlardan biri.

⁶ Bressan idiomlari – Fransiyaning Bresse hududida so'zlashilgan mintaqaviy dialekt bo'lib, u franko-provans tillar guruhiga mansub.

⁷ Bertran Barer (1755-1841) – fransuz siyosatchisi va huquqshunosi.

⁸ Bask idiomlari – Pireney yarimorolining shimoli-g'arbiy qismida, asosan, Ispaniyaning Basklra o'lkasi va Navarrada hamda Fransiyaning janubiy-g'arbiy tomonida ishlatiladigan dialekt

⁹ Breton idiomlari – Fransiyaning Bretan mintaqasida so'zlashiladigan kelt tillaridan biri bo'lib, u Britaniya orollaridan kelgan kelt xalqlari tomonidan materikka olib kelingan.

¹⁰ Jamoat xavfsizligi qo'mitasining idiomlar bo'yicha hisoboti, [atxiv]. 8 pluviöse an II (1794-yil 27-yanvar) (2015-yil 31-oktabrda maslahat berilgan).

¹¹ Peyorativ – salbiy yoki haqoratli ma'no kasb etadigan so'z va iboralarni ifodalaydi. Peyorativ so'zlar odatda salbiy hissiyot, kamchilikni ta'kidlash yoki kamsitish uchun ishlatiladi.

¹² Subdialekt – bu dialektning ichki bo'linmasi, ya'ni biror dialektning kichik variant.

¹³ Patua – bu turli tillarning aralashmasidan paydo bo'lgan til. Odatda, bu tilde mustamlaka davrida turli xalqlar bir-bir bilan ishlatgan so'zlar va grammatikalar aralashib ketgan bo'ladi.

birliklarining maqomini aniqlash qiyin bo'lganda "idiom" atamasidan foydalanadilar.

Tilshunoslar, muayyan til yoki dialektning maqomi haqida aniq qaror qabul qila olmaydigan yoki xohlamagan hollarda, odatda "idiom" atamasini qo'llaydilar. Bu ayniqsa, "**til yoki dialekt?**" masalasi bo'lib, ko'pincha tilshunoslikdan tashqari kontekstda qo'yiladi [Lorint Henschel, 2002].

"Idiom" atamasi ko'p tilli jamiyatlarda, xususan, aksariyat Afrika davlatlarida ayniqsa foydalidir. Bu mamlakatlarda ko'plab til varintlari birga yashaydi, lekin ularning aksariyati yetarlicha o'rganilmagan. Shu sababli, til siyosati bilan shug'ullanuvchi olimlar ushbu atamani doimiy ravishda qo'llaydi.

Turk tillar ichida "**til yoki dialekt?**" bahsli bo'lgan juda ko'p misollar bor. Ba'zi hollarda lingvistik farqlar kichik bo'lsa-da, tarixiy, siyosiy va ijtimoiy omillar tufayli ayrim dialektlar mustaqil til sifatida qabul qilingan yoki aksincha, til deb hisoblangan birliklar dialekt darajasiga tushirilgan.

Idiom ("**tilmi yoki dialekt?**" bahsli) bo'lgan ba'zi turkiy tillar.

Ili turkchasi – turk tillariga mansub til yoki sheva bo'lib, Xitoyning Shinjon-Uyg'ur avtonom hududidagi Ili daryosi havzasida yashovchi turkzabon aholining nutqiga tegishli. Uning maqomi bo'yicha turli qarashlar mavjud.

Lobnor turkchasi – tarixiy turkiy tillardan biri bo'lib, hozirda yo'qolib ketgan. Bu til Sharqiy Turkiston (hozirgi Xitoyning Shinjon-Uyg'ur avtonom hududi) hududida, ayniqsa Lobnor ko'li atrofida yashagan xalqlar tomonidan ishlatilgan.

Farg'ona-qipchoq tili – turk tillarining qipchoq guruhiga mansub bo'lgan tarixiy til yoki dialekt bo'lib, asosan Farg'ona vodiysida shakllangan. Bu tilning aniq mustaqil til yoki o'zbek tilining qipchoq dialektlaridan biri ekanligi borasida bahslar mavjud.

O'zbek tilshunosligida "idiom" atamasi nisbatan yangi tushuncha bo'lib, u tilshunoslik tadqiqotlarida hali to'liq shakllanib ulgurmagan. Ushbu atama turli tillardagi dialekt, lahja va sotsiolingvistik jihatlarini umumlashtiruvchi tushuncha sifatida qo'llaniladi. Ayniqsa, til va dialekt o'rtasidagi farqlarni aniqlash muammosi mavjud bo'lgan hollarda bu atama o'z dolzarbligini namoyon etadi.

O'zbek tilshunosligi kontekstida "idiom" atamasi dastlab tilshunos Eldar Asanov tomonidan o'z maqolalari va dissertatsiyasida faol qo'llangan. Uning maqolalarida bu tushuncha turkiy tillarning dialektal tabaqalanishi va til taraqqiyotidagi o'ziga xosliklarni tavsiflash uchun ishlatilgan. Masalan:

1. – til yoki shevaligi noaniq gapirish tipi "**idiom**" deyiladi.¹⁴

2....qaysi **idiom** til deb olinsa, o'sha alohida tildir.¹⁵

3. ..ikkala kelishik bir davrda, bitta **idiom** doirasida mavjud bo'lmagan.¹⁶

4. Komparativistlar orasida turkiy tillar genezisini to'la qayta tiklash, oilaning ildizlarini aniqlash hamda turli **idiomlarning** o'zaro munosabatlarini

¹⁴ Asanov E. Shevalar adabiy tilga emas, adabiy til shevalarga moslashib borishi lozim. "Marifat". Xalq ziyolilari gazetasi. 2020-yil 19-fevral, chorshanba №8 (9281). 10-bet.

¹⁵ Asanov E. Telegram kanali: t.me/AsanovEldar. 2023-yil 8-mart.

¹⁶ Asanov E. O'rta Osiyo turk-run yodgorliklarida kelishik kategoriyasi. Oltin bitiglar – Golden scripts jurnali. 2020/2. 69-84-betlar.

oydinlashtirishning iloji yoʻqligi borasidagi postulat mana ellik yildirki fan “haqiqat”lari tokchasidagi oʻrnini oʻzga yondashuvlarga boʻshatib bermayapti.¹⁷

5. d>δ>y oʻtishi dastlab qipchoq va oʻgʻuz, soʻng qarluq idiomlarida sodir boʻldi..¹⁸

Asanovning tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, oʻzbek tilining tarixiy shakllanish jarayonida turli dialektlar va sotsiolingvistik variantlar oʻzaro taʼsirda boʻlgan boʻlib, ularning barchasini yagona lingvistik birlik sifatida tavsiflash maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi oʻzbek tilshunosligida “idiom” atamasining aniq taʼrifi va qoʻllanilish doirasi hali toʻliq shakllanmagan boʻlsa-da, u tilshunoslik tadqiqotlarida muhim tushuncha sifatida eʼtirof etilishi mumkin. Ushbu atama, ayniqsa, til va dialekt oʻrtasidagi chegara masalalarini aniqlashda, oʻzbek tilining turli hududiy va ijtimoiy variantlarini tavsiflashda, shuningdek, umumiy tilshunoslikka oid nazariy tadqiqotlarni rivojlantirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikda “idiom” tushunchasi bir qator muhim lingvistik va sotsiolingvistik masalalarni tahlil qilish imkonini beradi. Xususan, bu tushuncha oʻzbek tilining tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan dialekt va lahjalarning oʻzaro taʼsirini tadqiq qilish, ularning qaysi darajada mustaqil til birligi sifatida qaralishi mumkinligini belgilashga yordam beradi. Shuningdek, ijtimoiy tilshunoslik nuqtayi nazaridan, oʻzbek tilining sotsiolingvistik variantlari, jumladan, rasmiy, ogʻzaki, yozma va kasbiy tillarning ahamiyatini yanada chuqurroq oʻrganishga yoʻl ochadi.

Kelajakda “idiom” atamasining ilmiy aniqligi va lingvistik tasnifi boʻyicha maxsus tadqiqotlarning olib borilishi zarur. Bu esa oʻz navbatida, oʻzbek tilshunosligi uchun nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim boʻlib, til siyosati, taʼlim, tarjimashunoslik va boshqa sohalar uchun ham foydali boʻlishi mumkin. Shu bois, ushbu atama tilshunoslik terminologiyasini boyitish va oʻzbek tilshunosligining yangi yoʻnalishlarini shakllantirishda istiqbolli tushuncha sifatida qaralishi lozim.

¹⁷ Asanov E. Oʻrta Osiyo turk bitiglarining manbashunoslik tomonlari. “XXI asr fan va taʼlim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №3, 2020.

¹⁸ Asanov E. “Oʻzbekiston milliy axborot agentligi – OʻzA ilm-fan boʻlimi” (Elektron jurnali). Toshkent – 2021. 2021-yil fevral. 163-172-betlar.